

CHET TILI O'QITISH METODIKASINI YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOYITISH

Usmonova Kumush Baxodir qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Kumushusmonova55@yandex.com

Annotatsiya: Maqolada ta'lim jarayoniga interfaol o'qitish usullarini joriy etish muhimligi asoslab berilgan. Asosiy e'tibor ingliz tilini o'qitishga qaratilgan. Muallif yangi avlod o'qituvchisining o'z bilim sohasi bo'yicha malakali bo'lishining o'zi yetarli emasligini, ta'lim-tarbiya jarayonida hozirgi kunda o'zaro bog'liq bo'lgan uslubiy yangiliklardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: interfaol usullar, muammoli ta'lim, munozara, trening, aqliy hujum.

ENRICHMENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY BASED ON NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

Abstract: The importance of introducing interactive teaching methods into the educational process is justified in the article. The main focus is on teaching English. The author emphasizes that it is not enough for the teacher of the new generation to be qualified in his field of knowledge, it is necessary to use interrelated methodological innovations in the educational process.

Key words: interactive methods, problem-based learning, discussion, training, brainstorming.

Barchamizga ma'lumki, jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ingliz tilini bilish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Chet tilini o'rganish zarurligiga hech kimni ishontirishning hojati yo'q, bunga hayotning o'zi guvohlik beradi. Xususan, teledasturlar ingliz tilida olib boriladi, ommabop zaruriy ilmiy adabiyotlar xorijiy

tillarda nashr etiladi, zamonaviy qo‘shiqlar xorijiy tillarda yangraydi va xorijiy filmlar namoyish etiladi, bundan tashqari, turli xil maishiy texnika uchun ko‘rsatmalar ingliz tilida yozilgan. Aksariyat hollarda, agar yuqorida ko‘rsatilgan hollarda tarjima bo‘lsa ham, har doim ham samarali va tushunarli emas deb hisoblanadi. Shu bois ham bugungi kunda xorijiy tillarni o‘rganish o‘zining yuqori cho‘qqisiga chiqdi deb aytishimiz mumkin.

Ammo til o‘rganish jarayoni doim ham oson bo‘lmaydi; shuning uchun ham biz filologlar qarshisida chet tillarini o‘qitish hamda o‘zlashtirish jarayonini samarali shu bilan birga oson qilish usullarini joriy qilish muammosi turibdi.

Ko‘pgina olimlar tomonidan ushbu amaliyotni samaraliroq qilish uchun o‘qitishning interfaol usullaridan foydalanish zarur deb hisoblanadi. Ta‘limning interaktiv shakllarini joriy etish zamonaviy oliy o‘quv yurtlarida talabalarni tayyorlashni takomillashtirishning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Shuning bilan birga, hozirgi zamon o‘qituvchisining malakali bo‘lishi yetarli emas; ular o‘z sohasidagi bilimlar bilan birgalikda, bugungi kunda interfaol o‘qitish usullarini qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan metodik yangiliklardan ta‘lim jarayonida foydalanishlari zarur. Interfaol ta‘lim o‘quvchilarning o‘z tajribasi va tengdoshlarining tajribasi bilan bevosita o‘zaro ta‘siriga asoslanadi. Interfaol usullar va ularning ta‘lim jarayoniga joriy etilishi maqsadga erishishga yordam beradi, ya‘nikim, bunda ta‘lim samaradorligini oshirish hamda barcha talabalar tomonidan yuqori ko‘rsatkichlarga erishishga muvaffaq bo‘linadi.

Interfaol ta‘limning maqsadi -- barcha o‘quvchilar yuqori natijalarga erishadigan ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishdir.

Keling, ushbu muammoni chet tili talabalariga refleksivlik kompetensiyalarini o‘qitish misolida ko‘rib chiqaylik.

Interfaol ta‘lim bo‘lajak chet tili mutaxassisiga zarur bo‘lgan refleksivlik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muammolarini hal qilish uchun haqiqiy autentik muhitiga singdirishni anglatadi. Ta‘lim jarayonining barcha ishtirokchilari bir-biri bilan o‘zaro aloqada bo‘lishadi, ma‘lumot almashadilar, muammolarni birgalikda hal qilishadi va vaziyatni modellashtirishadi.

Talabalar bilan ishlashda interfaol ta'lim shakllaridan foydalanish bir qator afzalliklarga ega, xususan:

- • talabalarni o'quv jarayoniga passiv tinglovchi sifatida emas, balki faol ishtirokchi sifatida jalb etish;
- • ushbu toifadagi tinglovchilarning oldindan o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish;
- • o'qitishning zamonaviy texnik vositalarini ishlab chiqish;
- • axborot izlash va olingan bilimlardan amaliyotda unumli foydalanish bo'yicha mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish.

Ta'kidlash joizki, o'quvchilar bilan interfaol texnologiyalardan foydalanish asosida o'tkaziladigan o'quv jarayoni barcha o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb etishdan iborat. Ushbu ta'lim metodida til darajasidan qat'iy nazar, barcha ishtirokchilar axborot va fikr almashadilar. Bu esa o'z navbatida tabaqalanishning oldini oladi. Shu bilan birgalida, dars ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik, tortishuvlarning tengligi, umumiy bilimlarni to'plash, adolatli baholash va boshqalar o'rtasidagi hamkorlik bilan tavsiflangan erkin muloqot muhiti yaratiladi.

Bir qator interfaol o'qitish usullarini ko'rib chiqib, ularning joriy etilishi ushbu maqsadga erishishga yordam berishini guvohi bo'lishimiz mumkin. Quyida buning bir qancha misollari berilgan.

1. Guruhlarda muhokama qilish

Guruh muhokamalari odatda ma'lum bir mavzu bo'yicha o'tkaziladi va to'g'ri yechim topish va yaxshiroq tushunishga erishishga qaratilgan bo'ladi. Shuningdek, bunday yangi pedagogik texnologiya o'quvchilarni osonroq assimilyatsiya qilishiga yordam beradi.

2. Trening

Trening - bu shaxslararo va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan interaktiv ta'lim shakli. Treningning afzalligi shundaki, barcha ishtirokchilar o'quv jarayonida faol ishtirok etadilar.

Mashg'ulot olib boruvchi o'qituvchi psixologik-pedagogik bilimga ega bo'lishi va undan o'quv jarayonida mohirona foydalana olishi, axborot olish usullarini bilishi, uni to'plashi va taqdim etishi kerak.

3. Munozara.

Munozara - bu talabaga yo'naltirilgan ta'lim. Bu o'quvchilarning bir-birlariga faol ta'siri va o'qituvchidan intensiv, shaxsga yo'naltirilgan ta'limi bilan tavsiflanadi.

Har qanday muhokama, qoida tariqasida, uch bosqichda o'tadi:

1. Muammoning bayoni;
2. Ushbu muammoni hal qilish;
3. Xulosa qilish.

Munozaraning afzalligi shundaki, qisqa vaqt ichida muhokama qilish o'qituvchiga real muammolarni modellashtirish, rivojlantirish talabalarning tinglash va boshqa ishtirokchilar bilan o'z fikrlarini baham ko'rish qobiliyatini taqdim etadi.

Shunday qilib, muhokama har qanday muammo bo'yicha mavjud qarashlarning xilma-xilligini tushunish va baholash, ularning har birini har tomonlama tahlil qilish, har birining individual fikrini tinglash imkoniyatini beradi.

4. “Aqliy hujum” usuli.

Bu ijodiy faoliyatni rag'batlantirish orqali muammolarni hal qilishning juda mashhur usuli. Ushbu usulga ko'ra o'qituvchi bir guruh talabalarni savolga imkon qadar ko'proq javob berishga taklif qiladi.

“Aqliy hujum” uch bosqichda o'tkaziladi:

1. Guruhga muammo taqdim qilish.
2. Fikrlarni muhokama qilish va fikr almashish. Ushbu bosqichda guruh o'z g'oyalarini ishlatish yoki yaxshilash yo'lini topishi kerak.
3. Guruhlararo ish natijalari taqdimoti.

5. Muammoli ta'lim

Muammoli ta'lim sharoitida nafaqat ta'lim muammosi yoki muammoli vazifa, balki o'qituvchining savollarni mohirona taqdim etishi ham muhimdir. Talabalar faoliyatini tashkil etish jarayonida savollar yordam beradi. Natijada, bu

o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini rag‘batlantiradi, yangi bilim, ko‘nikma va malakalarni kashf etish va egallash imkonini beradi.

Interfaol darsda ishlashning asosiy tamoyillari:

- • barcha ishtirokchilar yoshi, ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar bir xil;
- • har bir ishtirokchi har bir savol bo'yicha o'z fikrini bildirish huquqiga ega;
- • insonni to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilishga o'rin yo'q (faqat o'zingizni tanqid qilishingiz mumkin).

Shunday qilib, ko'rib chiqilgan usullar talabalar tomonidan o'rganilayotgan materialni o'zlashtirish samaradorligini oshirishga, ularni o'rganishga va yangi bilimlarni o'zlashtirishga rag'batlantirishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nazarova N. B., Moxova O. L. Новые информационные технологии в обучении иностранным языкам // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3.

2. Safonova L. Yu. Ta'limning interaktiv shakllarini qo'llashda uslubiy ko'rsatmalar. Великие Люки, 2015. 39 b.

3. Shaydarova O. G. Использование интерактивных методов и приёмов при обучении групповому общению на английском языке // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 33. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2015. 101–107 b.